

CM-2

GENERACIÓN DE PATENTES EN UNIVERSIDADES PERUANAS: AVANCES Y RETOS

Dra. C. Luz Genara Castañeda Pérez¹ & Dr. C. Luis Carrasco Venegas²

¹Red Internacional de I+D+i+e de la Escuela Universitaria de Posgrado – RIDIEP. Universidad Nacional Federico Villarreal “UNFV”. Lima, Perú. lcastaneda@unfv.edu.pe

²Universidad Nacional del Callao. Lima, Perú.

Se comunica el aporte de las universidades peruanas en la generación de patentes y se realiza un análisis de la actualidad, según los reportes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú). Se mencionan los avances, campos con un mayor número de patentes, además del aporte de las mujeres inventoras desde las universidades. Se discuten, al menos dos resultados de investigaciones con derecho a la autoría de la ponente desde la temática de las patentes donde el primero, refiere a la generación de patentes en el mientras que, el segundo indica la producción de patentes de mujeres investigadoras. Se señala la orientación de los resultados de las universidades y cuáles son los retos que se deben asumir, por parte de las universidades peruanas para la mejoría del indicador de producción de patentes. Finalmente, se requiere la transferencia tecnológica como alternativa para generar ingresos económicos significativos y aportar al desarrollo tecnológico del Perú.

Palabras clave: emprendimiento femenino, innovación, transferencia tecnológica, universidad

Doi: 10.5281/zenodo.7977786

